

PADRÃO TEMPORAL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA INCIDÊNCIA DE HIV/AIDS ENTRE JOVENS NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DO BRASIL

Jhonson Evangelista Lima Nascimento – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -
jhonson.nascimento@ufnt.edu.br

Bruna Cesário Barbosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) bruna.barbosa@ufnt.edu.br

Fabiana de Andrade Bringel - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -
fabiana.bringel@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O vírus da imunodeficiência humana (HIV), no organismo humano, pode causar uma disfunção imunológica crônica e progressiva, aumentando a probabilidade de um indivíduo desenvolver a síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS). A doença representa um problema de saúde pública global. No Brasil tem ocorrido um aumento do número de novos casos e redução do número de óbitos. **OBJETIVOS:** Descrever o padrão temporal e espacial da incidência de HIV/AIDS, em adultos jovens, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, no período de 2013 a 2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo ecológico, de série temporal e local, observacional, retrospectivo, do tipo exploratóriodescritivo, de dados secundários, referentes aos anos de 2013 a 2023, coletados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, sobre a incidência de HIV, das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Os critérios de inclusão foram adultos jovens com idade entre 20 a 29 anos infectados pelo vírus HIV, sendo excluídos os registros de pacientes cuja localidade de residência não pôde ser identificada, bem como aqueles sem diagnóstico confirmado ou com registros incompletos. **RESULTADOS:** Foram encontrados 37.002 casos notificados de jovens, entre 20 a 29 anos, com o vírus HIV nas regiões Norte e Nordeste no período avaliado, sendo 14.267 casos (38,55%) no Norte e 22.735 casos (61,44%) na região Nordeste. Em ambas as regiões, houve redução relevante do número de casos em 2020 quando comparado ao ano de 2019, sendo de 20,02% e 21,25% nas Regiões Norte e Nordeste, respectivamente. Também houve redução do número de casos em 2023 quando comparado com o ano de 2022, sendo de 54% e 53,36% nas Regiões Norte e Nordeste, respectivamente. A queda do número de casos em 2020 pode estar relacionada com a adoção de medidas de isolamento social, limitando o acesso aos serviços de saúde e interferindo diretamente na detecção e registro de doenças de notificação compulsória durante a pandemia da Covid-19 e a redução do número de casos em 2023 pode estar relacionada à ampliação da infraestrutura de serviços especializados, à distribuição da Profilaxia pré e pós-exposição e a à ampliação de ações de educação em saúde. **CONCLUSÃO:** Embora em ambas as regiões o número de casos seja expressivo e tenha ocorrido redução em 2020 e 2023, há a necessidade de implementação de estratégias de saúde adaptadas às especificidades regionais nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil.

PALAVRAS CHAVES: HIV-1, AIDS, Jovens adultos.

REFERÊNCIAS:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS. **Dossiê ABIA: HIV/AIDS e Covid-19 no Brasil.** Rio de Janeiro: ABIA, 2020. Disponível em: <https://www.abiaids.org.br/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde divulga dados epidemiológicos sobre HIV e AIDS no Brasil.** 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/aid/ptbr/assuntos/noticias/2024/dezembro/saude-divulga-dados-epidemiologicos-sobre-hiv-e-aidsno-brasil>. Acesso em: 17 mar. 2025.]

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2022.** Brasília, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aid/pt-br/central-de-conteudo/boletinsepideiologicos/2022/hiv-aids/boletim_hiv_aids_-2022_internet_31-01-23.pdf. Acesso em: 19 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **DATASUS**. Tabnet. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 20 mar. 2025.

Bekker, LG., Beyrer, C., Mgodhi, N. et al. HIV infection. **Nat Rev Dis Primers** 9, 42 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41572-023-00452-3>